

DEČIJA REHABILITACIJA

BIBLID 1451-124X:(2023);22(4-6):32-36

PREGLEDNI ČLANAK

ZNAČAJ SLOBODNIH AKTIVNOSTI TOKOM BORAVKA NA BOLNIČKOM REHABILITACIONOM TRETMANU DETETA SA CEREBRALNOM PARALIZOM-PRIKAZ SLUČAJA**THE IMPORTANCE OF LEISURE ACTIVITIES DURING THE HOSPITAL REHABILITATION TREATMENT OF A CHILD WITH CEREBRAL PALSY - CASE REPORT**

Rastislava Krasnik^{1,2}, Aleksandra Mikov^{1,2}, Čila Demeši Drljan^{1,2}, Milica Stanić^{1,2}, Igor Mikov^{1,3},
Jarmila Lačokova Krasnikova⁴

¹ Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

² Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

³ Univerzitetski Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad

⁴ Dom zdravlja Bač,Bač

SAŽETAK

Uvod: Cerebralna paraliza spada u najčešće neurorazvojne poremećaje u detinjstvu, a gruba i fina motorika mogu biti narušene u manjem ili većem obimu.

Prikaz slučaja: Prikazan je slučaj pacijenta sa spastičnom levostranom hemiparezom, kod kojeg je rehabilitacioni tretman započet od osme godine života. Multidisciplinarni tretman u cilju poboljšanja selektivnosti pokreta šake, aktivnosti dnevnog života iz domena samozbrinjavanja, kao i bimanuelnih aktivnosti, sproveden je i tokom slobodnog vremena na odeljenju, kada je dečak uzeo učešće u izradi crteža, primenom aluminijumske folije i boje.

Zaključak: Blagovremeno uključivanje u rehabilitacioni tretman, praćenje interesovanja i želja deteta, njihova integracija u aktivnosti na odeljenju tokom slobodnog vremena, a posebno primena različitih tehnika crtanja i slikanja, može pozitivno uticati na funkcionalni ishod kod dece sa unilateralnom spastičnom formom cerebralne paralize.

Ključne reči: cerebralna paraliza, dete, rehabilitacija, slobodne aktivnosti, slikanje

SUMMARY

Introduction: Cerebral palsy is one of the most common neurodevelopmental disorders in childhood, and gross and fine motor skills can be impaired to a lesser or greater extent.

Case report: The case of a patient with spastic left hemiparesis, in whom habilitation treatment was started at the age of eight, is presented. Multidisciplinary treatment aimed at improving the selectivity of hand movements, activities of daily life in the field of self-care, as well as bimanual activities, was also carried out during free time in the department, when the boy took part in making drawings, using aluminum foil and paint.

Conclusion: Timely inclusion in the habilitation treatment, following the child's interests and wishes, their integration into activities in the ward during free time, and especially the application of different drawing and painting techniques, can positively affect the functional outcome in children with unilateral spastic form of cerebral palsy.

Key words: cerebral palsy, child, rehabilitation, free activities, painting

UVOD

Cerebralna paraliza spada u najčešće neurorazvojne poremećaje u detinjstvu **(1)**, a zbog brojnih pridruženih stanja, zahteva rano započinjanje rehabilitacionog tretmana, uz multidisciplinarni pristup **(2-6)**. Procenjuje se da 25% dece sa cerebralnom paralizom ima spastičnu hemiplegiju **(7-9)**, što može uticati na sve aktivnosti dnevnog života, posebno iz domena samozbrinjavanja. Pravovremena dijagnostika, rehabilitacioni tretman, kao i primena specijalnih ortoza za gornje i donje ekstremiteta može poboljšati svakodnevno funkcionisanje deteta, a posebno u participaciji u porodičnom i školskom okruženju **(5,6,10)**.

PRIKAZ SLUČAJA

Prikazujemo slučaj dečaka NN (uvidom u medicinsku dokumentaciju, a nakon dobijene saglasnosti EK) uzrasta 8 godina, koji je prvi put upućen fizijatru Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, u uzrastu nepunih 8 godina, zbog nedovoljnog korišćenja leve ruke u svakodnevnim aktivnostima. Rođen je kao prvo dete iz prve, uredno kontrolisane trudnoće. Porodaj je bio u terminu, prirodnim putem, porođajna masa 4100 g, porođajna dužina 51 cm, AS 10/10. Imao je novorođenačku žuticu, otpušten iz porodilišta nakon 3 dana, uredno vakcinisan. Počeo je da prihvata sedeći položaj oko 6. meseca života, prohodao sa 12 meseci. Majka navodi da je primetila da dečak češće koristi desnu ruku u aktivnostima u prvim godinama života. Pri uključivanju u slobodne aktivnosti (sviranje muzičkih instrumenata sa dirkama), uočena je lošija koordinacija leve ruke. Usmereni su izabranom lekaru, koji predlaže dalju dopunsku dijagnostiku, upućeni fizijatru, kada se radi dalje dijagnostike sprovodi bolnički rehabilitacioni tretman, kao i praćenje od strane multidisciplinarnog tima. Na prijemu pacijent uzrasta 8 godina, hoda samostalno, klinički prisutna levostrana hemipareza, više na gornjem ekstremitetu. U spontanim

aktivnostima prisutno je ograničenje supinacije i pronacije za 2/3 obima pokreta, palac češće na dlanu, ograničena aktivna dorzifleksija ručja levostrano, narušena selektivnost prstiju leve šake, otežane bimanuelne aktivnosti. Povišenje tonusa i na levoj nozi, uz minimalno ograničenje pokreta dorzalne fleksije levog stopala za 5 stepeni. Na skali za procenu grube motoričke onesposobljenosti GMFCS postiže nivo I. **(11)**. Načinjene su konsultacije logopeda (uredan govorno-jezički razvoj), psihologa (uredan intelektualni razvoj), dečjeg neurologa, načinjena MR endokranijuma (u predelu desnog talamusa manja tačkasta zona ispunjena centralno likvorom, kribriiformna PVP/inveterirana ishemijska lezija). Tokom dvonedeljne hospitalizacije sprovedena je kineziterapija (vežbe sa korekciju sheme hoda, povećanja pokretljivosti u svim segmentima gornjih i donjih ekstremiteta), termoterapija (primena prohlađenog parafina na distalne segmente leve ruke i leve noge), uz funkcionalnu elektroterapiju (FES), kao i individualnu radnu terapiju. Za procenu koordinacije, spretnosti i stepena motoričke onesposobljenosti korišćen je u kliničkoj evaluaciji test BBT (engl. Box&Block Test)**(12)** (**Slika 1**), MACS (engl. Manual Ability Classification System)**(13)** i BFMF verzija 2.0 (engl. Bimanual Fine motor Function version 2.0) **(14,15)**. Tokom slobodnog vremena za vreme boravka na odeljenju, pacijent je svakodnevno uključen u slobodne aktivnosti u cilju poboljšanja funkcionisanja leve šake i bimanuelnih aktivnosti. Obučavan je aktivnostima iz domena samozbrinjavanja, posebno oblačenja i svlačenja, a na kraju hospitalizacije je naučio da vezuje pertle (**Slika 2**). Takođe, zbog velike motivisanosti za habilitacioni tretman, dečak je izrazio želju sa slikanjem i crtanjem tokom boravka na odeljenju. Primenjena je svakodnevno tehnika bojanja korišćenjem aluminijumske folije, što je poboljšalo pacijentovo samopouzdanje za bimanuelne aktivnosti (**Slika 3a, 3b**). Na otpustu je postignuto funkcionalno poboljšanje - postignuta je bolja selektivnost prstiju, supinacija aktivno iznosi 55 stepeni, pronacija

60 stepeni, dorzifleksija ručja levostrano 50 stepeni, izvodi opoziciju palac-mali prst levostrano, MACS odgovara I stepenu, BFMF odgovara II stepenu. Planiran je dalji nastavak habilitacionog tretmana.

Slika 1. Izvođenje testa BBT

Slika 2. Uvežbavanje bimanuelnih aktivnosti-vezivanje pertli

Slika 3a,3b. Primena aluminijumske folije u cilju uvežbavanja fine motorike-na početku i kraju tretmana

DISKUSIJA

Rehabilitacioni tretman kod dece sa cerebralnom paralizom obuhvata osim kineziterapije, veliki broj različitih fizikalnih modaliteta, koji se primenjuju individualizovano, prema kratkoročno i dugoročno postavljenim ciljevima (2). Crtanje, slikanje i druge aktivnosti iz domena art terapije, prilagođene funkcionalnom nalazu i mogućnostima pojedinog pacijenta, nedovoljno se koriste tokom bolničkog tretmana ovih pacijenata, iako se pokazala korisnom u tretmanu lezija centralnog i perifernog nervnog sistema (16). U meta analizi o primeni art terapije, objavljenom u istraživanju Potash J i saradnika (2016) naveden je podatak da u ukupnom broju modela pružanja usluga zdravstvenog sistema primena art terapije u medicinske svrhe iznosi 10%, dok je u rehabilitacioni proces uključena u samo 1% (17). Aktivnosti koje su povezane sa crtanjem, slikanjem i drugim tehnikama pomažu deci i roditeljima u njihovoj pratnji da se izbore sa stresom i kratkoročnim i dugoročnim posledicama povezanim sa bolešću, oštećenjem ili povredama, kao i boravkom u bolnici, jer mogu da ublaži nivo traume, smanje nivo stresa, podstaknu emocionalni oporavak i ojačaju njihovo mentalno i fizičko zdravlje (18-21).

Različite tehnike pri izradi crteža mogu doprineti boljem procesu senzoričke obrade informacija (10), poboljšati aktivnu i pasivnu pokretljivost zglobova, selektivnost pokreta i bimanualne aktivnosti (6,22). Uključivanje ruku

u bimanuelne aktivnosti pri crtanju, poboljšanje pažnje i motivacije pri radu u manjoj grupi, može biti dodatno „pogonsko gorivo“ u bržem i uspješnijem procesu (re)habilitacije (22).

ZAKLJUČAK

Blagovremeno uključivanje u rehabilitacioni tretman, praćenje interesovanja i želja deteta,

njihova integracija u aktivnosti na odeljenju tokom slobodnog vremena, a posebno primena različitih tehnika crtanja i slikanja, može pozitivno uticati na funkcionalni ishod kod dece sa unilateralnom spastičnom formom cerebralne paralize.

LITERATURA

1. Dimitrijević L, Zlatanović D, Krasnik R, Bugarić S, Baščarević D. Treatment for improving hand function in children with unilateral cerebral palsy. *Medicina danas* 2021;20(4-6):82-8.
2. Poláková M, Dimunová L. Multidisciplinary approach to the patient with cerebral palsy. *Profese on-line* 2014; 7(1):30-7.
3. Tuláková-Šaškovičová S, Kováčová B, Kuzmová M. Raná ergoterapeutická intervencia ako podpora detského pacienta s difícilitami v oblasti motoriky. *Rehabilitácia* 2020;57(3):239-49.
4. Klobucká S, Valovičová K, Šiarnik P, Farská H, Kollár B. Pokročilé rehabilitačné technológie v terapii cievnych mozgových príhod. *Rehabilitácia* 2022;59(3): 183-97.
5. Brezovská P. Vplyv dynamických ortéz počas kineziterapie u pacientov s DMO. *Rehabilitácia* 2019;56(4):350-5.
6. Švraka E i sar. Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece sa cerebralnom paralizom: kreativnost je važna kao pismenost; Sarajevo, 2021.
7. Graham HK, Rosenbaum P, Paneth N, et al. Cerebral palsy. *Nat Rev Dis Primers* 2016;2:15082.
8. Johnston MV. Cerebral palsy. In: Kliegman RM, St Geme III JW, Blum NJ, et al. editors. *Nelson textbook of pediatrics*. 21st ed. Philadelphia: Elsevier, 2020:3168-72.
9. Patel DR, Neelakantan M, Pandher K, Merrick J. Cerebral palsy in children: a clinical overview. *Transl Pediatr*. 2020;9(1):125-35.
10. Švraka E, Avdić D, Hasanbegović-Anić. *Okupaciona terapija*, 2012.
11. GMFCS-E&R. Available from: https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/078/original/GMFCS-ER_Translation-Serbian.pdf
12. Box&Block Test. Available from: [https://www.physio-pedia.com/Box and Block Test](https://www.physio-pedia.com/Box_and_Block_Test)
13. Manual Ability Classification System. Available from: <https://www.macs.nu/download-content.php>
14. Elvrum AK, Andersen GL, Himmelmann K, Beckung E, Öhrvall AM, Lydersen S et al. Bimanual Fine Motor Function (BFMF) Classification in Children with Cerebral Palsy: Aspects of Construct and Content Validity. *Phys Occup Ther Pediatr*. 2016;36(1):1-16.
15. Rocío Palomo Carrión. Spanish-Language Cross-Cultural Validation of the Bimanual Fine Motor Function Classification System, BFMF 2. *Glob J of Ped & Neonatol Car*. 2019;1(3): 2019.
16. Alyami A. The integration of art therapy into physical rehabilitation in a Saudi hospital. *The Arts in Psychotherapy* 2009; doi:10.1016/j.aip.2009.07.001.
17. Potash JS, Mann SM, Martinez JC, Roach AB, Wallace NM. Spectrum of art therapy practice: systematic literature review of art therapy, 1983-2014. *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association* 2016; 33(3):119-27.
18. Malchiodi CA. *Medical art therapy with children*. Jessica Kingsley Publishers; 1999.
19. Lopez-Bushnell FK, Berg M. Effects of art experience on hospitalized pediatric patients. *Mathews Journal of Pediatrics* 2018;3(1):013.
20. Slayton SC, D'Archer J, Kaplan F. Outcome studies on the efficacy of art therapy: a review of finding. *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association* 2010; 27(3): 108-18.

21. Pielech M, Sieberg CB, Simons LE. Connecting parents of children with chronic pain through art therapy. Clin Pract Pediatr Psychol 2013;1(3):214-26.
22. Krasnik R, Mikov A, Švraka E, Demeši Drljan Č, Vukliš D, Kovačević M. Art therapy in child

(re)habilitation. 35. Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Ljubljana: University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia 24-27 may 2023;pp 200-200 (in press).

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori navode da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali sukob interesa.

AUTOR ZA KORESPONDENCIJU:

prof.dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 1.2.2023.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 1.3.2023.